

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.721-002.77-08

Pulatova Shakhnoza

independent seeker

Nabieva Dildora Abdumalikovna

DSc, Associate Professor

Tashkent Medical Academy

ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

For citation: Pulatova Shahnoza, Nabiyeva Dildora Abdumalikovna. Assessment of the clinical and pathogenetic significance of mineral metabolism disorders in patients with ankylosing spondylitis. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.104-116

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392789>

ANNOTATION

The article presents data from our own study of mineral metabolism disorders in patients with ankylosing spondylitis. According to the results of the study, clinical and laboratory indicators of disease activity were high in patients with mineral metabolism disorders, and the incidence of extra skeletal symptoms was in direct proportion. With the use of drugs that correct mineral metabolism disorders, against the background of basic anti-inflammatory therapy in patients with ankylosing spondylitis, a decrease in the clinical and laboratory activity of the disease and an improvement in the quality of life were achieved.

Key words: mineral metabolism, ankylosing spondylitis

Пулатова Шахноза

мустақил изланувчи

Набиева Дилдора Абдумаликовна

тиббиёт фандар доктори, доцент

Тошкент тиббиёт академияси

АНКИЛОЗЛОВЧИ СПОНДИЛОАРТРИТЛИ БЕМОРЛАРДА МИНЕРАЛЛАР АЛМАШИНУВИНИНГ БУЗИЛИШНИ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада анкилозловчи спондилоартритли беморларда минераллар алмашинувининг бузилишини ўрганиш бўйича ўз тадқиқотимиз маълумотлари келтирилган. Тадқиқот натижасига кўра минераллар алмашинуви бузилиши кузатиладиган беморларда касалликнинг клиник ва лаборатор фаоллик кўрсаткичлари баланд бўлди, скелетдан ташқари белгиларининг

учраш частотаси бевосита боғлиқ бўлди. Базис яллиғланишга қарши даволаш фониди минераллар алмашинуви бузилишларини коррекция қилувчи дори воситаларини қўллаш оркали анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг клиник-лаборатор фаоллигини пасайтириш ҳамда ҳаёт сифатини яхшилашга эришилди.

Калит сўзлар: минераллар алмашинуви, анкилозловчи спондилоартрит.

Пулатова Шахноза

самостоятельный соискатель

Набиева Дилдора Абдумаликовна

доктор медицинских наук, доцент

Ташкентская медицинская академия

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные собственного исследования нарушений минерального обмена у больных анкилозирующим спондилоартритом. По результатам исследования клинико-лабораторные показатели активности заболевания были высокими у больных с нарушениями минерального обмена, причем частота возникновения внескелетных симптомов находилась в прямой зависимости. При применении препаратов, корригирующих нарушения минерального обмена, на фоне базисной противовоспалительной терапии у больных анкилозирующим спондилоартритом достигнуто снижение клинико-лабораторной активности заболевания и улучшение качества жизни.

Ключевые слова: минеральный обмен, анкилозирующий спондилоартрит.

Анкилозловчи спондилоартрит (АСА) - бўғимларнинг, асосан умуртқа поғонасининг сурункали тизимли яллиғланиш касаллиги бўлиб, апофизал бўғимларнинг (синовиал интервертебрал) анкилозланиши, синдесмофитларнинг шаклланиши (умуртқалар орасидаги кўприклар) ҳамда умуртқа бойламларининг калцификацияси туфайли бўғимларнинг харакатчанлигини чекланиши билан тавсифланади [2-5].

АСАда суякларнинг минерал зичлигини таъминлаш учун калций, фосфор, руҳ каби минераллар ҳамда Д витаминининг ҳам аҳамияти юқори ҳисобланади. Д витаминининг рецепторлари, эстроген рецепторлари каби, транскрипция омили бўлиб, хусусан, калций ва фосфор гомеостазисида иштирок этадиган оксилларнинг фаоллигини тартибга солиди [1,6]. Ўтказилган тажрибаларда олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, Д витаминининг физиологик таъсири яллиғланишга қарши цитокинлар, аденозин молекулалари секрециясини тормозлаш, томирларнинг силлиқ мушак хужайраларининг кўпайиши ҳамда артериал калцификация учун асос бўлувчи бошқа муҳим жараёнларни ўз ичига олади [9].

Магний АСАда суякларнинг минерализацияси, суяк тўқималарининг ўсиши ва мустаҳкамлигини тартибга солувчи ҳамда уларнинг репаратив салоҳиятини оширувчи элемент ҳисобланади. Организмдаги магний етишмовчилиги эса даволаш самарадорлигини пасайтиради ҳамда остеопороз ривожланиш хавфини оширади [8]. АСАда суяк тузилмаларининг мустаҳкамлиги нафақат сурункали магний етишмовчилиги билан балки суяк минерал алмашинувининг негизини ташкил қилувчи Mg/Ca нисбатини бузилиши билан ҳам чамбарчас боғлиқ [7,10-14]. Магний етишмовчилигига нисбатан Mg/Ca нисбатининг ўзгариши оқибатида суякдаги метаболит жараёнлар секинлашади ҳамда захарли металллар (биринчи навбатда кадмий ва кўрғошин) бўғимларда тезроқ чўкма ҳосил қилишни бошлайди. Бўғимларда токсик элементларнинг тўпланиши натижасида бўғимларнинг функцияси аста-секинлик билан ёмонлашади: харакат доираси камаяди, оёқ-қўл ҳамда умуртқа поғонаси бўғимларининг деформацияси содир бўлади [15-19].

Мақсад. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда минераллар алмашинувининг бузилишини клиник-патогенетик ролини ўрганишдан иборат.

Материал ва методлар. Тадқиқотда 102 нафар АСА билан касалланган 18 ёшдан катта бўлган беморлар иштирок этдилар. Уларнинг 88 (86,2%) тасини эркак ва 14 (13,7%) тасини аёллар ташкил қилди. Беморларнинг ёши 18-63 оралиғида бўлиб, ўртача $40,15 \pm 1,3$ ни, эркаклар ва аёллар нисбати 8:1 ни ташкил этди. АСА билан касалланган беморларни Тошкент тиббиёт академиясининг кўп тармоқли клиникаси қошидаги ИАДК бўлимида диспансер кузатувида бўлганлар ҳамда ревматология, кардиоревматология бўлимида даволанаётган беморларни ташкил қилди.

АСА ташхиси Рим (1961й.) ва Нью-Йорк (1966), Armor et all. (1995) ташхисий мезонлари асосида верификация қилинди. Ташхис қўйишда беморларнинг шикоятлари, касаллик ва ҳаёт анамнези, объектив текширув натижалари, лаборатория ва асбоб-ускуналар текширувлари хулосалари ҳисобга олинди. Барча беморларнинг қон зардоби ва эритроцитларида Mg миқдори текширилиб, унинг даражаларига кўра беморлар 2та гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳ беморлари (49та) қонида Mg миқдори нормал референт даражаларни ташкил қилди. 2-гуруҳ беморларини эса Mg дефицити бўлганлар ташкил қилди (53та). Назорат гуруҳига 20 та соғлом шахслар жалб қилинди.

Беморларнинг асосий қисмини АСА давомийлиги 10 йилдан ортиқ - 54 (53%) бўлган беморлар, 48 (47%)ни эса касаллик бошланганлигига 5-10 йил бўлганлар ташкил этди. Кузатувда бўлган беморларнинг АСанинг клиник шакллари бўйича тақсимланиши куйидагича: аксиал шакли – 62 та (60,7%), периферик шакли эса 40 та (39,3%)ни ташкил этди. Беморларнинг рентгенологик босқичлари бўйича тақсимланишига кўра, ифодаланган ва кечки босқичдаги беморлар энг кўп фоизларни ташкил этишган. 8% АСАли беморлардагина рентгенолди (эрта) босқич қайд этилган.

Шунингдек, текширувга жалб қилинган АСАли беморларда скелетдан ташқари белгилар ҳам мавжудлиги қайд этилди. Унга кўра, 102та АСА аниқланган беморлардан 42 нафариди (41,1%) увеит (11%), кардит (23%) ва ритм ва ўтказувчанликнинг бузилиш (5,8%) симптомлари кузатилди.

АСАли беморларнинг 49 тасида анъанавий базис даво (Сульфасалазин 500 мг схема билан 2 гр/суткагача ва клиник самарага эришилганда ушлаб турувчи дозани танланди), АСанинг периферик шакли кузатилганларга (Метатрексат 10 мг/ҳафтасига) буюрилди.

Минераллар алмашинувининг бузилиши кузатилган 53 нафар АСАли беморларга анъанавий давога қўшимча равишда таркиби 400 мг магний цитрат (65 мг магний), 2 мг пиридоксин гидрохлорид, 2 мг рух сульфат, 10 мг магний стеаратдан ташкил топган комбинирланган препарат Магнецин В6 2 таблеткадан 2 маҳал овқат маҳалда ҳамда Кальций-Д3 1 таблеткадан 1 маҳал 8 ҳафта давомида тавсия этилди. Ундан ташқари касалликнинг фаоллик белгилари юқори бўлганда ва периферик артрит синовитлар билан кечган ҳолатларда иккала гуруҳ беморларига ҳам қисқа муддатли инъекцион глюкокортикостероидлар (ГКС) ва ностероид яллиғланишга қарши дори воситалар (НЯҚДВ) тавсия этилди. Фармакотерапия даволовчи жисмоний тарбия, физиотерапевтик ва тиббий уқалаш муолажалари билан олиб борилди. Даволаш самарадорлиги очик усулда клиник кўрсаткичлар, лаборатор ва рентгенологик кўрсаткичларининг даволаш динамикасида ўзгариши билан баҳоланди.

Тадқиқотда иштирок этган барча беморлар куйидаги текширувлардан ўтдилар: Касалликнинг фаоллик даражаси, БФЕ, рентгенологик босқичини ва ўтказилган даво муолажаларининг самарадорлигини аниқлаш учун куйидаги текширувлар ўтказилди: Томайер, Отто, Шобер, дахан-тўш оралиғи, «ип» синамаси, Богданов синамаси, кўкрак қафаси экскурсияси, BASDAI, BASFI, ASDAS, ВАШ индекслари, саломатликни баҳолаш мезонлари НАQ, шунингдек барча беморларда SF-36 анкетаси ёрдамида ҳаёт сифати кўрсаткичлари баҳоланди. Шунингдек УҚА, УСА, ҚБТ, калориметрик усулда магний, кальций, рух концентрациялари, ЎНО- α , рентгенография ва МРТ текшируви олиб борилди.

Натижалар. Тадқиқотга жалб қилинган АСАли барча беморлар (n=102) иккита гуруҳга ажратилгач, улар ҳам ёш, жинс, касаллик давомийлиги, касалликнинг клиник шакли ва НІАВ 27 антигенининг аниқланиши клиник тавсифланди (1-жадвал).

1-жадвал

Гуруҳлар бўйича беморларнинг клиник тавсифи (n=102)

Кўрсаткичлар	I гуруҳ (n=49)	II гуруҳ (n=53)
Беморларнинг ўртача ёши	40,7 ± 1,4	39,6±1,1
Касаллик давомийлиги	10,7±6,4	10,3±7,6
Жинси: Аёл эркак	4(8,1%) 45 (91,2%)	11 (20,7%) 43 (79,3%)
НІАВ 27 Мусбат манфий	41 (83,6%) 8 (16,4%)	48 (90,5%) 5 (9,5%)

Юқоридаги жадвалда кўрсатиб ўтилганидек, I гуруҳ беморларининг ўртача ёши 40,7 ± 1,4, II гуруҳ беморлариники эса 39,6±1,1дан иборат бўлди. Иккала гуруҳ беморларида ҳам касалликнинг ўртача давомийлиги деярли бир хил муддатни ташкил қилганлигига гувоҳ бўлдик [10,7±6,4 ва 10,3±7,6]. I гуруҳ беморларининг кўп қисми эркаклардан иборат бўлган бўлса (91,2%), аёл жинсдаги беморлар II гуруҳнинг асосий қисмини ташкил этди (20,7%). НІАВ 27 антигенининг аниқланиши бўйича II гуруҳ беморлари устунликка эришди (90,5%).

Минераллар алмашинуви бузилишларининг мавжудлигини таҳлил қилиш мақсадида уларнинг эритроцитларида Mg миқдори, қон зардобларида Mg, Zn ва Са каби микроэлементларнинг концентрациялари ўрганилди ҳамда назорат гуруҳини ташкил қилган 20 нафар соғлом шахсларнинг таҳлил натижалари билан солиштирилди. Унга кўра, I гуруҳ беморларининг эритроцитларида Mg миқдори ўртача 1,75 ммоль/л, қон зардобларида Mg 0,72 ммоль/л, Са миқдори 2,09 ммоль/л, Zn эса 9,7 мкмоль/лни ташкил қилди.

Кузатувдаги беморларнинг II гуруҳида эса эритроцитда Mg миқдори [0,9 ммоль/л], қон зардобида Mg [0,48 ммоль/л] ва Са [1,53 ммоль/л] микроэлементларининг концентрациялари I гуруҳ беморларининг кўрсаткичларидан ишончли равишда паст эканлиги қайд этилди (p<0,05; p<0,05;p<0,05). Аммо шунини қайд этиш жоизки, I гуруҳ беморларининг эритроцитларида Mg, қон зардобида Mg ҳамда Са миқдори нормал референт чегараларни эгаллаган бўлсада, Zn концентрацияси [9,7 мкмоль/л] кузатувдаги II гуруҳ беморларининг [10,55 мкмоль/л] ва назорат гуруҳидаги соғлом шахсларнинг [13,8 мкмоль/л] кўрсаткичларидан ишончли тарзда паст бўлганлиги кўзга ташланди (p<0,01; p<0,0005). Тадқиқ этилаётган ушбу микроэлементларнинг концентрациялари назорат гуруҳини ташкил қилган 20 нафар соғлом шахсларнинг қон таҳлилларида [эритроцитларида Mg миқдори ўртача 2,3 ммоль/л, қон зардобларида Mg 1,05 ммоль/л, Са миқдори 2,2 ммоль/л, Zn эса 13,8 мкмоль/л] нормал референт кўрсаткичларга эга бўлганлигига, I ва II гуруҳ беморларининг (n=102) қийматларига нисбатан ишончли равишда баланд бўлганлигига гувоҳ бўлдик (p<0,0001; p<0,05; p<0,05;p<0,001 ва p<0,5; p<0,05; p<0,05;p<0,0001) (1- расм).

Изоҳ: *- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$ - I гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан ишончли тафовут; *** - $p < 0,0005$ - I ва II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан ишончли тафовут

1- расм. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморлар қон зардоби ва эритроцитларида Mg, Ca ва Zn миқдорларининг ўзгаришини гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили (ммоль/л, мкмоль/л)

Қуйида тасвирланган 2-жадвалда АСАга чалинган беморлар эритроцитлари ва қон зардобида Mg, Ca ва Zn миқдорларининг ўртача қийматларидаги тафовутни гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили келтирилган бўлиб, унга кўра назорат гуруҳидаги соғлом шахслар қон зардобидаги Mgнинг кўрсаткичи I ва II гуруҳ беморларда аниқланган ўртача қиймат кўрсаткичларидан ишончли тарзда баланд бўлди ($p < 0,0005$). II гуруҳ беморларининг кўрсаткичларининг ишончилилик даражаси I гуруҳ беморларига нисбатан $p < 0,5$ ни ташкил қилди.

I гуруҳ беморлар ва назорат гуруҳидаги шахслар эритроцитларида Mg кўрсаткичларининг ўртача қийматларидаги фарқ II гуруҳ беморларини кўрсаткичларидан ҳаққоний тарзда юқори бўлганлигига гувоҳ бўлди ($p < 0,0005$; $p < 0,0005$). Ўз навбатида назорат гуруҳидаги шахслар ва I гуруҳ беморларининг кўрсаткичлари орасида ишонарли тафовут қайд этилмади ($p = 0,01$). Назорат гуруҳидаги соғлом шахслар қон зардобидаги Ca кўрсаткичи I ва II гуруҳ беморларниқидан ишончли равишда юқори бўлганлиги аниқланди ($p < 0,0005$). I ва II гуруҳ беморларда аниқланган Ca қийматларининг ўртача қийматлари орасидаги тафовут эса $p = 0,17$ ни ташкил қилди.

Юқорида келтирилган 1-расмда тасвирлангани каби қуйидаги жадвалда ҳам II гуруҳ беморларининг қон зардобидаги Zn миқдорларининг ўртача қийматларидаги тафовут I гуруҳ беморларини кўрсаткичларидан ишончли тарзда баланд бўлганлигини кўриш мумкин ($p < 0,0005$). Назорат гуруҳидаги соғлом шахслар қон зардобидаги Zn кўрсаткичи I гуруҳ беморларининг қийматларидан ҳам юқори бўлганлиги ҳаққоний равишда ўз исботини топди ($p < 0,0005$), аммо улар билан II гуруҳ беморлари орасида ишонарли тафовут аниқланмади ($p = 0,80$).

2-жадвал.

Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморлар эритроцитлари ва қон зардобида Mg, Ca ва Zn миқдорларининг ўртача қийматларидаги тафовутни гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		Ўртача қийматдаги фарқ	P-қиймати
	I гуруҳ	II гуруҳ		
Қон зардобида Mg	I гуруҳ	II гуруҳ	-0,01	<0,5
	I гуруҳ	Назорат гуруҳи	-0,12	<0,0005
	Назорат гуруҳи	II гуруҳ	0,11	<0,0005

Эритроцитда Mg	I гуруҳ	II гуруҳ	0,48	<0,0005
	I гуруҳ	Назорат гуруҳи	-0,18	0,01
	Назорат гуруҳи	II гуруҳ	0,65	<0,0005
Қон зардобида Zn	I гуруҳ	II гуруҳ	-2,85	<0,0005
	I гуруҳ	Назорат гуруҳи	-2,59	<0,0005
	Норма	II гуруҳ	-0,25	0,80
Қон зардобида Са	I гуруҳ	II гуруҳ	0,04	0,17
	I гуруҳ	Назорат гуруҳи	-0,22	<0,0005
	Назорат гуруҳи	II гуруҳ	0,25	<0,0005

Тадқиқотга жалб этилган АСАли беморларнинг ёши билан уларнинг қон зардобидаги микроэлементларнинг концентрациялари орасида баъзи тафовутлар кўзга ташланди. АСА билан оғриган беморларнинг эритроцитларида ва қон зардобида Mg ва Са миқдорларининг пасайиши кузатилди. Айниқса, 40 ёшдан ошган беморлар ёш гуруҳида эритроцитлардаги Mg ва қон зардобидаги Са даражаси 20 ёшдан 30 ёшгача бўлган беморларга қараганда анча паст эканлиги кўзга ташланди: 1,02 [0,9; 1,8] ммол/л ва 2,03 [1,9;2,6] ммол/л; (p=0,5). АСА билан оғриган аёл беморлар қон зардобидаги Са миқдори АСАли эркакларда аниқланган қийматларга нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли даражада паст бўлиши (48,2%) билан тавсифланди: Са - 1,2 [0,5; 1,8] ммол / л, 2, 8 [2,7; 2,9] ммол/л; (p=0,002).

АСАли беморларда минераллар алмашинувининг бузилишларини касалликнинг клиник кечиши билан боғлиқлигини асослаш мақсадида улардаги тизимли зарарланиш кўрсаткичлари ҳам таҳлил қилинди. Унга кўра, I гуруҳ беморларига нисбатан эритроцитларда ва қон зардобида Mg, Са ва Zn концентрациялари нормадан кам бўлган II гуруҳ беморларида касалликнинг суяк ва бўғимлардан ташқари клиник кўринишлари, яъни тизимли зарарланиш кўрсаткичлари устунроқ бўлди. Уларда асосан увеит, ритм ва ўтказувчанликнинг турли кўринишдаги бузилишлари ҳамда кардит белгилари қайд этилди. АСАга чалинган барча беморларда юрак ва қон томир тизимининг зарарланиши асосан кардит кўринишида кечди, айниқса II гуруҳ беморларида кардитнинг учраш частотаси I гуруҳдаги беморларга нисбатан ишонарли тарзда юқори бўлди (p<0,005), аммо гуруҳлар бўйича увеит ҳамда ритм ва ўтказувчанликнинг турли кўринишдаги бузилишларининг учраш частотаси ўртасида ишончли тафовут кўзга ташланмади (p=0,74) (2-расм).

Изох: * p<0,005- увеит ва ритм ўтказувчанликка нисбатан ишончли фарқ

2- расм. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг бўғимдан ташқари кўринишларини учраш даражасини гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили (n)

Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг клиник фаоллик кўрсаткичлари ASDAS, BASDAI, BASFI ҳамда ВАШ индекслари ёрдамида баҳоланди ва гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлил ўтказилди.

Изоҳ: *- p<0,001- I гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан ишончли тафовут;

3- расм. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг клиник фаоллик кўрсаткичларининг гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили (балл)

3-расмда тасвирланганидек, эритроцитларда ва қон зардобида Mg, Ca ва Zn концентрациялари нормадан кам бўлган II гуруҳ беморларида касалликнинг клиник фаоллик кўрсаткичлари ASDAS, BASDAI, BASFI ҳамда ВАШ каби барча индекслар бўйича I гуруҳ беморларининг ўртача қийматларига нисбатан ишонарли тарзда юқори эканлиги қайд этилди [5,75; 9,78; 10,5; 85] (p<0,001; p<0,001; p<0,001; p<0,001).

Минераллар алмашинувининг у ёки бу даражадаги бузилишлари қайд этилган анкилозловчи спондилоартритли беморларда умумклиник таҳлиллардан гемоглобин, эритроцит, лейкоцит даражалари, эритроцитларнинг чўкиш тезлиги (ЭЧТ), пешобда оксил, қон биокимёвий таҳлилида умумий оксил, жигар ферментлари (АЛТ, АСТ), умумий билирубин, мочевина ва креатинин миқдори, шунингдек С реактив оксил (СРО) кўрсаткичларидаги ўзгаришларнинг гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили ўтказилди. Унга кўра, гемоглобин, эритроцит, лейкоцит, ЭЧТ даражалари, пешобдаги оксил миқдори, билирубин, умумий оксил, мочевина ва креатинин қийматларида гуруҳлар бўйича ишонарли тафовутлар аниқлангани йўқ (p=0,912; p=0,614; p=0,771; p=0,497; p=0,075; p=0,342; p=0,322; p=0,614; p=0,397), аммо I гуруҳдаги беморларнинг АЛТ ва АСТ ҳамда СРО кўрсаткичлари II гуруҳнинг қийматларига нисбатан ишонарли даражада паст бўлганлигига гувоҳ бўлдик (p<0,005; p<0,005; p<0,005) (4-расм).

Изоҳ: *-p<0,005- I гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан ишончли тафовут

4-расм. Анкилозловчи спондилоартритли беморлардаги лаборатор ўзгаришларнинг гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили

Анкилозловчи спондилоартритли беморларда цитокинлар профилини баҳолашда асосан ЎНО-α даражалари ва уларнинг диагностик аҳамиятга эга бўлган кўрсаткичлари билан минераллар алмашинуви бузилишлари орасида корреляцион муносабат ўрганилди. Анкилозловчи спондилоартритли беморларни ташкил этган I ва II гуруҳ беморлар қон зардобида ЎНО-α нинг кўрсаткичлари соғлом шахсларга нисбатан деярли икки ярим баробарга ишончли даражада ошганлиги қайд этилди ва умумий $6,72 \pm 0,25$ пг/мл ($p < 0,0005$) ва $7,39 \pm 1,32$ пг/мл ($p < 0,005$) ни ташкил қилди. Минераллар алмашинуви бузилишлари қайд этилган анкилозловчи спондилоартритли беморлар қон зардобида эса I гуруҳ беморларнинг кўрсаткичларига нисбатан ЎНО-α даражалари нисбатан баландроқ эканлиги кузатилди [$7,39 \pm 1,32$ пг/мл ва $6,72 \pm 0,25$ пг/мл], аммо қийматлар орасида ишончлилик даражаси қайд этилмади ($p = 0,209$) (5-расм).

Изоҳ: * - $p < 0,0005$ - назорат гуруҳининг кўрсаткичларига нисбатан ишончли тафовут

5-расм. Анкилозловчи спондилоартритли беморлардаги ЎНО-α ўзгаришларнинг гуруҳлар бўйича солиштирма тахлили (пг/мл).

Маълумки, ЎНО-α қатор яллиғланиш олди цитокинларнинг гиперсекрецияси учун асосий индуктор вазифасини бажаради ҳамда зарарланган бўғимда иммун яллиғланиш жараёнининг ривожланиши ва инициациясида муҳим аҳамият касб этади (Сучков С.В. ва ҳаммуал., 2004; Vaugh J. A. ва ҳаммуал., 2001). АСА патогенезида ЎНО-α нинг зарурати шундан иборатки, касалликнинг клиник-лаборатор фаоллигини адалимумаб ёрдамида пасайтириш орқали турғун ремиссияга эришиш мумкин (Ziolkowska M. ва ҳаммуал., 2003).

Тадқиқот ишига жалб қилинган барча беморлар бўғимларидаги рентгенологик (МРТ) ўзгаришларнинг тахлили ҳамда гуруҳлар ўртасидаги солиштирма баҳолаш қуйидаги натижаларни берди (4-жадвал).

4-жадвал

т/ р	Кўрсаткичлар	I гуруҳ		II гуруҳ	
		n	%	n	%
1	Сакроилеит				
	I даража	3	6,1%	1	1,8%
	II даража	34	64,4%	18	34%
	III даража	7	16,3%	15	28,4%
	IV даража	5	12,2%	19	35,8%
2	Коксартроз -22 та беморда 44,9%	Коксартроз -25 та беморда 47,1%			
	I даража	4	17,3%	3	12%
	II даража	13	60%	10	40%
	III даража	5	22,7%	12	48%
3	Спондилоартрит	10	20,4%	16	30,2%
4	Чанок-сон бўғими артрити	6	12,3%	15	28,3%

5	Тизза бўғими артрити	2	4,1%	8	15%
6	Болдир-товон бўғими артрити	2	4,1%	2	3,7%
7	Симфизит	4	8,2%	3	5,6%
8	Сон суяги бошчасининг асептик некрози	-	-	3	5,6%

Юқорида келтирилган жадвалдаги кўрсаткичларга асосан I гуруҳ беморларида сакроилеитнинг I ва II рентгенологик даражаси II гуруҳ беморларига нисбатан кўпроқ қайд этилди (6,1%; 64,4% ва 1,8%; 34%), аксинча минераллар алмашинуви бузилишлари кузатилган АСАли беморлар гуруҳида эса сакроилеитнинг III ва IV рентгенологик даражалари I гуруҳ беморларига нисбатан ишончли даражада кўпроқ аниқланди (28,4%; 35,8% ва 16,3%; 12,2%)($p < 0,001$). Коксартроз ҳам II гуруҳ беморларининг 47,1%ида кузатилиб, I гуруҳ беморларининг кўрсаткичларига нисбатан устунликка эришди (47,1% ва 44,9%). Айниқса ушбу гуруҳ беморларида коксартрознинг III рентгенологик даражаси I гуруҳ беморларига нисбатан деярли икки ярим баробар кўпроқ қайд этилди (48% ва 22,7%)($p < 0,001$). Спондилоартрит, чанок-сон, тизза бўғимлари артрити ва сон суяги бошчасининг асептик некрозининг учраш даражаси ҳам минераллар алмашинуви бузилишлари мавжуд бўлган АСАли беморларда кўпроқ кузатилганлигига гувоҳ бўлдик (30,2%; 28,3%; 15%; 5,6% ва 20,4%; 12,3%; 4,1%; 0%)($p < 0,0001$). Болдир-товон бўғими артрити ва симфизитнинг учраш частоталари бўйича гуруҳлар ўртасида ишонарли тафовутлар аниқланмади.

Қуйида акс этирилган 5-расмда анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморлар қон зардоби ва эритроцитларида Mg, Ca ва Zn миқдорларининг даводан кейинги ўзгаришларини таҳлили келтириб ўтилган бўлиб, ундаги маълумотларда АСАли беморларда даволанишдан сўнг ушбу микроэлементларнинг концентрациялари ишончли равишда ортганлиги ўз исботини топган [0,48 ва 0,73; 0,9 ва 1,27; 1,53 ва 2,05; 10,55 ва 12,54] ($p < 0,005$; $p < 0,005$; $p < 0,005$).

Изоҳ: *- $p < 0,005$ - даводан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ишончли тафовут

5- расм. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморлар қон зардоби ва эритроцитларида Mg, Ca ва Zn миқдорларининг даводан кейинги ўзгаришларини таҳлили (ммоль/л, мкмоль/л)

Ушбу микроэлементлар миқдоридаги ўзгаришларга фармакотерапиянинг таъсирини баҳолаш билан биргаликда, гуруҳлар ўртасида касалликнинг клиник фаоллик динамикасидаги силжишлар ҳам қиёсий таҳлил қилинди.

Фармакотерапия фонида касалликнинг клиник фаоллик кўрсаткичларини гуруҳлар ўртасида қиёсий баҳолаш

Кўрсаткичлар		I гуруҳ			II гуруҳ		
		Ўртача қиймати	Стандарт оғиш	P-қиймати	Ўртача қиймати	Стандарт оғиш	P-қиймати
ВАШ	Олдин	70,41	8,89	0,086	70,94	8,83	<0,0005
	Кейин	55,02	58,18		31,32	7,35	
ASDAS	Олдин	3,20	0,42	<0,0005	3,25	0,47	<0,0005
	Кейин	1,88	0,24		1,56	0,46	
BASDAI	Олдин	6,12	0,85	<0,0005	5,78	0,74	<0,0005
	Кейин	3,77	0,59		2,39	2,75	
BASFI	Олдин	6,37	0,70	<0,0005	6,44	0,73	<0,0005
	Кейин	5,32	0,46		4,97	0,28	

Юқорида келтирилган жадвалдаги кўрсаткичларга асосан I гуруҳдаги беморларда ASDAS, BASDAI, BASFIнинг даволанишдан кейинги ўртача қийматлари фармакотерапиядан олдинги натижаларга нисбатан статистик аҳамиятига эга даражада пасайганлиги қайд этилди ($p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$). ВАШ кўрсаткичларида эса статистик аҳамиятли динамик ўзгаришлар аниқланмади ($p = 0,086$). Бироқ, II гуруҳ беморларида ASDAS, BASDAI, BASFI кўрсаткичлари билан биргаликда, ВАШнинг ўртача қийматлари ҳам даволанишдан кейин статистик аҳамиятига эга ишонarli даражада пасайганлигини кузатдик ($p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$) (5-жадвал).

Илмий-тадқиқот иши мобайнида гуруҳлар ўртасида касалликнинг нафақат клиник фаоллик кўрсаткичларини ўтказилган фармакотерапия натижасида динамик ўзгариши балки, унинг лаборатор фаоллик кўрсаткичларидаги силжишлар ҳам солиштирма таҳлил қилинди. Қуйида акс эттирилган 6 -жадвалда умумклиник ва қон биокимёвий таҳлилларидаги асосий кўрсаткичларнинг динамик ўзгаришлари келтириб ўтилган. Унга кўра, анъанавий базис даво олган АСАли беморларда ЭЧТ, СРО, АЛТ, АСТ, умумий билирубин, мочевина, креатинин ҳамда умумий оксил кўрсаткичларининг ўртача қийматлари даволанишдан олдинги натижаларга нисбатан статистик аҳамиятли даражада ўзгармаган ($p = 0,233$; $p = 0,209$; $p = 0,164$; $p = 0,074$; $p = 0,912$; $p = 0,481$; $p = 0,694$; $p = 0,058$), аммо гемоглобин, эритроцит, лейкоцит ва сийдикдаги оксил миқдори ишончли равишда камайган ($p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$).

Анъанавий базис даво билан биргаликда минераллар алмашинувини коррекция қилувчи дори воситалар билан даволанган АСАли беморлар гуруҳида эса гемоглобин, эритроцит, АСТ, умумий билирубин, креатинин ҳамда умумий оксил кўрсаткичларининг ўртача қийматлари даволанишдан олдинги натижаларга қараганда статистик аҳамиятли даражада камайган ($p = 0,012$; $p = 0,310$; $p = 0,027$; $p = 0,071$; $p = 0,888$; $p = 0,087$), бироқ лейкоцит, ЭЧТ, СРО, сийдикда оксил миқдори, жигар ферментларидан АЛТ ҳамда мочевина кўрсаткичларининг ўртача қийматлари эса даволанишдан олдинги натижаларга нисбатан статистик аҳамиятли даражада ўзгарган ($p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$; $p < 0,0005$).

Фармакотерапия фонида касалликнинг лаборатор фаоллик кўрсаткичларининг динамикасини баҳолаш

		I гуруҳ			II гуруҳ		
		Ўртача киймати	Стандарт оғиш	P-киймати	Ўртача киймати	Стандарт оғиш	P-киймати
Гемоглобин	Олдин	106,91	15,63	<0,0005	107,26	15,89	0,012
	Кейин	105,36	19,15		108,73	14,52	
Эритроцит	Олдин	3,68	0,60	<0,0005	3,74	0,65	0,310
	Кейин	3,66	0,56		3,83	0,60	
Лейкоцит	Олдин	7,35	2,10	<0,0005	7,24	1,77	<0,0005
	Кейин	6,66	1,50		6,08	0,93	
ЭЧТ	Олдин	20,57	7,06	0,233	19,47	9,01	<0,0005
	Кейин	12,65	4,61		9,77	5,24	
СРО	Олдин	24,96	6,70	0,209	24,37	13,75	<0,0005
	Кейин	14,00	4,72		7,18	5,41	
Сийдикда оксил	Олдин	0,04	0,03	<0,0005	0,03	0,03	<0,0005
	Кейин	0,00	0,01		0,005	0,01	
АЛТ	Олдин	22,10	5,88	0,164	25,50	10,76	<0,0005
	Кейин	20,39	5,40		20,05	4,60	
АСТ	Олдин	17,98	5,66	0,074	21,43	6,31	0,027
	Кейин	19,90	4,94		19,88	4,91	
Билирубин	Олдин	15,54	4,65	0,912	16,65	6,89	0,071
	Кейин	15,43	4,20		15,47	3,68	
Мочевина	Олдин	6,53	1,65	0,481	6,36	1,60	<0,0005
	Кейин	6,30	1,47		5,96	1,22	
Креатинин	Олдин	66,19	13,54	0,694	68,83	17,47	0,888
	Кейин	67,24	11,82		69,29	17,49	
Умумий оксил	Олдин	73,07	5,26	0,058	71,73	8,05	0,087
	Кейин	70,53	7,58		71,16	7,65	

Куйида тасвирланган 6-расмдан анкилозловчи спондилоартритли беморларда гуруҳлар бўйича УНО-α қийматларини фармакотерапия фонида динамик ўзгаришларини солиштирма таҳлилга гувоҳ бўлишимиз мумкин. Ундаги кўрсаткичларга биноан, анъанавий фармакотерапия ўтказилган I гуруҳ беморларининг қон зардобида УНО-α статистик аҳамиятга эга бўлмаган қийматларда ўзгарганлиги қайд этилган (p=0,5). II гуруҳ беморларида эса ушбу кўрсаткич 7,39 пг/млдан 4,1 пг/млгача ишонарли тарзда камайганлиги ўз аксини топган (p<0,001).

Изоҳ: *- p=0,5- даводан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ишончли тафовут;
 **- p<0,001- II гуруҳ кўрсаткичларга нисбатан ишончли тафовут

6-расм. Анкилозловчи спондилоартритли беморларда ЎНО-α қийматларининг даводан кейинги ўзгаришларини гуруҳлар бўйича солиштирма таҳлили (пг/мл).

Хулосалар. Демак минераллар алмашинуви бузилиши кузатиладиган анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг клиник ва лаборатор фаоллик кўрсаткичлари ҳам ўз навбатида баланд бўлади. Анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг склетдан ташқари белгиларининг учраш частотаси кондаги микроэлементлар алмашинуви бузилишига бевосита боғлиқ бўлади. Кон зардобдаги микроэлементлар миқдори билан ЎНО-α ўртасида корреляцион боғлиқлик мавжуд бўлиб, эритроцитларда ва зардобда магнийнинг камайиши ЎНО-α нинг ортишига олиб келади. Базис яллиғланишга қарши даволаш фонида минераллар алмашинуви бузилишларини коррекция қилувчи дори воситаларини қўллаш орқали анкилозловчи спондилоартритга чалинган беморларда касалликнинг клиник- лаборатор фаоллигини пасайтириш ҳамда ҳаёт сифатини яхшилашга эришилади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Башкова, И.Б. Анкилозирующий спондилит: диагностические аспекты и значение нестероидных противовоспалительных препаратов в его лечении (в помощь врачу общей практики) / И.Б Башкова, И.В. Мадьянов // РМЖ. Ревматология. 2016. № 2. С. 101-108.
2. Беневоленская, Л.И. Сравнительное изучение эпидемиологии спондилоартропатий среди коренных жителей Чукотки и Аляски / Л.И. Беневоленская, Д. Бойер, Ш.Ф. Эрдес и др. // Терапевтический Архив. 1998. Т. 70. № 1. С. 41-46.
3. Берестенко, Е.Д. Факторы среды обитания и состояние здоровья населения / Е.Д. Берестенко, Ю.И. Григорьев // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2011. №4. С. 147 - 153.
4. Боев, В.М. Микроэлементный профиль при различных патологических состояниях в условиях антропогенного воздействия / В.М. Боев, Л.А. Перминова, Л.А. Бархатова, И.Л. Карпенко // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 4 (29). С. 15-16.
5. Бочкова, А.Г. Современные подходы к ранней диагностике анкилозирующего спондилита // Научно-практическая ревматология. 2009. № 5. С. 24-29.
6. Бочкова, А.Г. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита / Группа экспертов-разработчиков А.Г. Бочкова, Т.В. Дубинина, Р.Х. Закиров, И.Г. Салихов, Ш.Ф. Эрдес и др. [электронный ресурс www.rheumatolog.ru в рубрике Экспертный совет МЗ России]. - 2013. - 21 с.

7. Галушко, Е.А. Современный взгляд на патогенез спондилоартритов - молекулярные механизмы / Е.А. Галушко, А.В. Гордеев А.В // Научно - практическая ревматология. 2015. Т. 53. № 3. С. 299-307.
8. Sh.Pulatova, D.Nabiyeva, N.Abduazizova, S.Mukhammadiyeva, G. Agzamova, B.Isayeva. Clinical and pathogenetic values of disorders of mineral metabolism in ankylosing spondylitis // Philosophical Readings XIII.4. – 2022. – PP. 20-28.
9. Allocca, M. Can IL-23 be a good target for ulcerative colitis? / M. Allocca, F. Furfaro, G. Fiorino, D. Gilardi, S. D'Alessio, S. Danese // Best Pract Res Clin Gastroenterol. - 2018. - Vol. 32-33. - P. 95-102. DOI: 10.1016/j.bpg.2018.05.016.
10. Brown, E. L. Alexithymic Asthmatics : the Miscommunication of Affective and Somatic States / E. L. Brown, J. T. Fucuhara, R. J. Feiguine // Psychother. Psychosom. -1981. - Vol. 36. - P. 116-121.
11. Bumess, C. B. Adalimumab : in non-radiographic axial spondyloarthritis / C.
12. Bumess, E. D. Deeks // Drugs. - 2012. - Vol. 72, № 18. - P. 2385-2395
13. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook : a guide to assess spondyloarthritis / J. Sieper, M. Rudwaleit, X. Baraliakos [et al.] // Ann. Rheum. Dis. - 2009. - Vol. 68. - P. 1-44.
14. The comparative effectiveness of tumor necrosis factor-blocking agents in patients with rheumatoid arthritis and patients with ankylosing spondylitis : a six- month, longitudinal, observational, multicenter study / M. S. Heiberg, B. Y. Nordvag, K. Mikkelsen [et al.] // Arthritis Rheum. - 2005. - Vol. 52, № 8. - P. 2506-2512
15. The contribution of disease activity on functional limitations over time through psychological mediators : a 12-month longitudinal study in patients with ankylosing spondylitis / J. H. Jang, C. E. Green, S. Assassi // Rheumatology (Oxford). - 2011. - Vol. 50, № 11. - P. 2087-2092.
16. The effects of balneotherapy on disease activity, functional status, pulmonary function and quality of life in patients with ankylosing spondylitis / K. Aydemir, F. Tok, F. Peker [et al.] // Acta Reumatol. Port. - 2010. - Vol. 35, № 5. - P. 441-446.
17. Weissler, J. C. Syndromes of severe asthma / J. C. Weissler // Am. J. Med. Sci. - 2000. - Vol. 319. - P. 166-176.
18. Williams, C. Alexithymia and emotional empathy following traumatic brain injury / C. Williams, R. L. Wood // J. Clin. Exp. Neuropsychol. - 2010. - Vol. 32, №3.-P. 259-267
19. Yan, Q. Translational implications of inflammatory biomarkers and cytokine networks in psychoneuroimmunology / Q Yan // Methods Mol. Biol. - 2012. - Vol. 934.-P. 105-120.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000